

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15722768

© Consejo Iberoamericano del Deporte y Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Sánchez-García, R., Bauer, R., & Jiménez, A. (2025). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15722768>

Investigador Principal:

Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez

PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Este documento ha sido preparado por:

Unidad de Apoyo, Evaluación e Impacto del Plan de Indicadores del Deporte en el Desarrollo Sostenible en Iberoamérica

Dr. Raúl Sánchez-García^{a,b,*}

Dr. Robert Bauer^{a,b}

Dr. Alfonso Jiménez^{a,b}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:

Raúl Sánchez-García

raul.sanchez@urjc.es

Foto de portada:

Emanuel Kionke

Contenido

Contenido	3
Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física para el Desarrollo Sostenible.....	4
A. Evaluación de los Atributos Técnicos de los Indicadores por los Países.....	5
Claridad	6
Factibilidad técnica	7
Pertinencia temática	8
Economía.....	9
B. Evaluación de la Estimación del Valor de los Indicadores y de la Información Suministrada por los Países por Parte del Equipo Consultor.....	10
Referencias	11

Metodología de Evaluación de la Calidad de los Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física para el Desarrollo Sostenible

Este documento presenta los métodos empleados para evaluar la calidad de los indicadores iberoamericanos del deporte y actividad física para el desarrollo sostenible.

Se refiere a un esquema de dos fases:

- A. Evaluación de los atributos técnicos de los indicadores por parte de los países;
- B. Evaluación de la estimación del valor de los indicadores y de la información suministrada por los países por parte del equipo consultor del Consorcio (analistas e investigadores independientes de la Universidad Rey Juan Carlos).

A. Evaluación de los Atributos Técnicos de los Indicadores por los Países

Para garantizar que los indicadores iberoamericanos de deporte y actividad física para el desarrollo sostenible hayan sido comprendidos por los países participantes en la segunda fase del estudio y que los indicadores sean verdaderamente relevantes para medir el deporte y la actividad física para el desarrollo sostenible, los países deben evaluar los atributos técnicos de los indicadores.

Para ello, proporcionamos a los países una plantilla de evaluación de los indicadores siguiendo los estándares del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL, 2023). Dichas normas regulan y coordinan la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social, y de las políticas, programas y acciones que llevan a cabo los organismos públicos, como los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social (CONEVAL, 2024), incluidos los de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Cultura Física y Deportes, organismo rector del deporte en México.

Si bien el modelo de evaluación presentado en nuestro estudio se alinea con lo propuesto en otros documentos de referencia, como el realizado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, 2004), que fue utilizado por la Commonwealth (Sherry et al., 2019) en su propuesta para evaluar indicadores sobre el papel de la actividad física y el deporte en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el uso y adaptación del documento del CONEVAL para evaluar nuestra propuesta de indicadores tiene la ventaja de estar más alineado y adecuado al contexto de la región iberoamericana.

Por lo tanto, siguiendo los criterios de evaluación de indicadores del CONEVAL (2023), se incluyeron cuatro criterios de evaluación: uno relacionado con una valoración global (claridad) y tres criterios más específicos (factibilidad, relevancia temática, y economía).

Como adaptación particular para este estudio, se incluyó una escala Likert de cinco puntos para cada una de las afirmaciones relacionadas con los criterios que permitiera una mayor discriminación en la valoración de los indicadores. Según Sullivan y Artino (2013), las respuestas de la escala Likert deben diseñarse de tal manera que generen datos de intervalo, no solo datos ordinales, para mejorar el análisis posterior. Considerando esto y siguiendo las recomendaciones de Vagias (2006) para la creación de escalas Likert, se incluyeron cinco posibles respuestas con cinco valores asociados:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Se calculará una puntuación numérica para cada criterio durante la evaluación de los indicadores. La siguiente sección proporciona una descripción de cada criterio de evaluación y los respectivos enunciados vinculados.

Claridad

Un indicador es claro cuando no hay dudas sobre lo que pretende medir. Es decir, el nombre del indicador es autoexplicativo y consistente con el método de cálculo y la descripción de las variables utilizadas permite a cualquier actor comprender los términos y conceptos aplicados (CONEVAL, 2023, p.12). En la Tabla 1 se describen los enunciados para evaluar el criterio de claridad de los indicadores.

Tabla 1. Enunciados para evaluar la claridad de los indicadores

Enunciado	Respuesta y Valor	Explicación
El nombre del indicador se explica por sí mismo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza siglas o las define con precisión).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
La definición del indicador es consistente con su nombre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
La definición del indicador es consistente con su fórmula de cálculo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
Las unidades de medida de las variables en la fórmula de cálculo del indicador son consistentes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Factibilidad técnica

Un indicador se considera técnicamente factible cuando el método de cálculo y las fuentes de información son tales que el indicador puede ser estimado efectivamente con los recursos humanos, financieros, materiales e informativos disponibles, entre otros (CONEVAL, 2023, p.17). En este caso, se refiere a los recursos disponibles para el organismo rector nacional del deporte o los miembros del gobierno involucrados en el cálculo de los indicadores. También es considerado factible cuando, a falta de tales recursos, el esfuerzo requerido para su estimación no represente una carga extraordinaria. En la tabla 2 se muestran los enunciados para evaluar el criterio de factibilidad técnica de los indicadores.

Tabla 2. Enunciados para evaluar la factibilidad técnica de los indicadores

Enunciado	Respuesta y Valor	Explicación
Actualmente, las fuentes de información para calcular el indicador están disponibles en el organismo rector del deporte nacional o en fuentes oficiales del gobierno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	
Si las fuentes de información para calcular el indicador no están disponibles actualmente en el organismo rector del deporte nacional o en fuentes oficiales del gobierno, sería posible generarlas sin requerir recursos humanos o materiales extraordinarios por parte del gobierno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Pertinencia temática

Un indicador es temáticamente pertinente cuando proporciona información que es relevante para un tema de orden superior (CONEVAL, 2023, p.17) u objetivo estratégico de las políticas para el deporte o la actividad física. Por ejemplo, el indicador tiene pertinencia temática si proporciona información sobre las brechas de género en la práctica deportiva y uno de los objetivos de la política deportiva es específicamente reducir las brechas de género en el acceso al deporte y la actividad física. En la Tabla 3 se muestra el enunciado para evaluar el criterio de pertinencia temática de los indicadores.

Tabla 3. Enunciado para evaluar la pertinencia temática de los indicadores

Enunciado	Respuesta y Valor	Explicación
El indicador aborda una temática relacionada con los objetivos de las políticas o programas de deporte, actividad física, o educación física.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

Economía

Un indicador se considera económico si el beneficio de generar la información supera el coste económico o humano requerido para calcularla. También es apropiado comparar el coste de generación del indicador con el presupuesto anual del ente rector nacional del deporte (CONEVAL, 2023, p.17). En la tabla 4 se presenta el enunciado para evaluar el criterio de economía de los indicadores.

Tabla 4. *Enunciado para evaluar la economía de los indicadores*

Enunciado	Respuesta y Valor	Explicación
La utilidad del indicador para medir la contribución del deporte, la actividad física, o la educación física al logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el coste o esfuerzo asociado a su cálculo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 	

B. Evaluación de la Estimación del Valor de los Indicadores y de la Información

Suministrada por los Países por Parte del Equipo Consultor

Para realizar la evaluación de la estimación del valor de cada indicador y de las fuentes de información suministradas por los países, se utilizarán archivos Excel en línea puestos a disposición de los países. En estas fichas, el equipo consultor del Consorcio (analistas e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos) validará y retroalimentará los datos generados por los países. El llenado de estos archivos servirá como base para la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores y para mantener un registro detallado del proceso de revisión y validación de la información proporcionada por los países.

Para la validación de la información suministrada por los países, el equipo consultor del Consorcio determinará si la información registrada por los países corresponde a la contenida en los documentos proporcionados como fuentes de información y si se trata de fuentes oficiales que cumplan con estándares técnicos internacionales. Esta evaluación realizada por el equipo consultor se alinea con las recomendaciones sobre resultados estadísticos proporcionadas por el Sistema Estadístico Europeo (2019) en relación con los principios de relevancia, precisión y confiabilidad, coherencia, comparabilidad y accesibilidad. Adicionalmente, el equipo consultor validará que la estimación del valor de los indicadores corresponda a lo establecido en el documento guía de las fichas técnicas de cada indicador.

Referencias

- CIDA (Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional). (2004). *CIDA Evaluation Guide: Overcoming Challenges, Delivering Results, Meeting Expectations, Making a Contribution*. Ottawa: CIDA.
- Commonwealth (2019). *Medir la contribución del deporte, la educación física y la actividad física a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Guía práctica de indicadores*. Commonwealth Secretariat.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2023). *Términos de Referencia de la Evaluación de Indicadores*. Ciudad de México: CONEVAL. Disponible: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/Evaluacion_indicadores/VGI.aspx
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (2024). *Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2023-2024. Presentación y análisis*. Ciudad de México: CONEVAL.
- European Statistical System (2019). *Quality Assurance Framework of the European Statistical System*. Disponible: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/quality-assurance-framework>
- Sullivan, G. M., & Artino Jr, A. R. (2013). Analyzing and interpreting data from Likert-type scales. *Journal of graduate medical education*, 5(4), 541-542. <https://doi.org/10.4300/JGME-5-4-18>.
- Vagias, W.M. (2006) *Likert-Type Scale Response Anchors*. *Clemson International Institute for Tourism & Research Development*. Department of Parks, Recreation and Tourism Management. Clemson University. Disponible: <http://www.clemson.edu/centers-institutes/tourism/documents/sample-scales.pdf>